

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2 (Май)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

УДК: 616-053.32-085

**ОРТИҚЧА ТАНА ВАЗНИ МАВЖУД ШАХСЛАРДА ЗАРДОБДАГИ АДИПОНЕКТИН ВА БУЙРАК
ФУНКЦИЯСИННИНГ БУЗИЛИШИ**
Ахмедова Н.Ш.¹, Амонов М.К.¹
Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Аннотация: Сўнгги йилларда дунё аҳолиси ўртасида ортиқча тана вазни муаммоси асосий муамолардан бирига айланиб бормоқда. Бутунжаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти маълумотларига кўра 2022 йилда дунёда 18 ёшдан ошган 2,5 миллиардан ортиқ шахсда ортиқча тана вазни мавжуддир. Адипоцитлар томонидан ишлаб чиқарилган яллиғланишга қарши оқсил бўлган адипонектин ортиқча тана вазни мавжуд шахсларда нормал вазнли шахсларга нисбатан пастроқ эканлиги бир қатор кузатувларда таъкидлаб ўтилган. Бундан фарқли ўлароқ, буйрак касаллигининг охириги босқичида адипонектиннинг қон зардобдаги даражаси ошади. Ушбу тадқиқотда ортиқча тана вазни мавжуд беморларда адипонектин ва енгил ва ўртача буйрак дисфункцияси ўртасидаги боғлиқлик ўрганилди.

Калит сўзлар: ортиқча тана вазни, сурункали буйрак касаллиги, КФТ, адипонектин.

Аннотация: В последние годы проблема избыточного веса становится одной из основных проблем среди населения мира. По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2022 году в мире более 2,5 миллиарда человек старше 18 лет имеют избыточную массу тела. В ряде наблюдений было отмечено, что адипонектин, который является противовоспалительным белком, вырабатываемым адипоцитами, был ниже у лиц с избыточной массой тела по сравнению с лицами с нормальной массой тела. В отличие от этого, на поздней стадии заболевания почек повышается уровень адипонектина в сыворотке крови. В данном исследовании изучалась взаимосвязь адипонектина с легкой и умеренной почечной дисфункцией у пациентов с избыточной массой тела.

Ключевые слова: избыточная масса тела, хроническая болезнь почек, СКФ, адипонектин.

Abstract: In recent years, the problem of excess body weight has become one of the main problems among the world's population. According to the World Health Organization, in 2022, more than 2.5 billion people over the age of 18 in the world had excess body weight. A number of studies have shown that adiponectin, an anti-inflammatory protein produced by adipocytes, is lower in individuals with excess body weight compared to individuals with normal body weight. In contrast, in the final stage of kidney disease, the level of adiponectin in blood serum increases. In

this study, the relationship between adiponectin and mild to moderate renal dysfunction in patients with excess body weight was studied.

Keywords: excess body weight, chronic kidney disease, GFR, adiponectin.

Долзарблиги. Адипонектин, яқинда кашф этилган фақат адипоцитлар томонидан секреция қилинадиган 30-қДа массага эга оқсили, инсулин сезувчанлиги [3,5,7] ва дислипидемиянинг [8,11,12] муҳим модулятори ҳисобланади. Яллиғланишга қарши хусусиятлар адипонектинга ҳам тегишли бўлиб, бу назария адипонектиннинг қон зардобидаги концентрацияси фибриноген, ҳужайра ичидаги адгезия молекуласи-1, Е-селектин ва С-реактив оқсил каби яллиғланиш белгилари билан тескари боғлиқлиги ҳақидаги кузатувлар билан тасдиқланган [9,10, 13,15] . Юрак-қон томир касалликларида адипонектиннинг роли аниқ эмас, чунки баъзи тадқиқотлар адипонектин ва юрак-қон томир касалликлари хавфи ўртасида ҳеч қандай боғлиқлик топмаган [17,18] . Адипонектин қандли диабетнинг 2-типи патогенезида муҳим роль ўйнайди. Кўндаланг кесимдаги тадқиқотлар [19-22] шуни кўрсатдики, қандли диабетнинг 2-типи билан оғриган беморларда адипонектиннинг қон зардобидаги концентрацияси диабетик бўлмаган назорат гуруҳидаги беморларга нисбатан пасайган. Бундан ташқари, адипонектиннинг юқори даражаси 2-тип диабет билан оғриган беморларда липидлар ва гликемик назоратнинг яхшиланиши билан боғлиқ [1,4,6,8,9]. Бир истиқболли тадқиқот [5,23] шуни кўрсатдики, қон зардобидаги паст даражадаги адипонектин 2-тип диабет ривожланишининг даракчиси ҳисобланади. Буйрак касаллигида адипонектиннинг юқори даражаси диализдаги беморларда [16] мавжуд, аммо диализдан олдинги сурункали буйрак касаллиги бўлган диабетик бўлмаган беморларда [7] соғлом назорат субъектлари билан солиштирганда боғлиқлик аниқланмаган. Ортиқча тана вазни мавжуд сурункали буйрак касаллиги мавжуд беморларда адипонектиннинг буйрак фаолияти билан боғлиқлиги яхши ўрганилмаган. Мавжуд адабиётларда асосий эътибор буйрак касаллигининг охириги босқичи бўлган беморларга қаратилган.

Тадқиқот материал ва усуллари. Ўзбекистоннинг Бухоро вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказида 2024 йилнинг апрель-декабрь ойларида қиёсий кўндаланг кесим тадқиқоти ўтказилди. Ушбу тадқиқотга ЖССТнинг ўрта ёш тоифасидаги (45-59 ёш) ҳар икки жинсдаги жами 120 нафар ортиқча вазнли шахслар жалб қилинди, уларнинг барчасида сурункали буйрак касаллиги 1 ва 2 клиник босқичлари мавжуд бўлган.

Тана вазни, бўй узунлиги ва тана вазни индекси (ТВИ) каби антропометрик кўрсаткичлар стандартлаштирилган ускуналар ёрдамида

баҳоланди. Бўй ва оғирлик ўлчовлари белгиланган протоколларга мувофиқ амалга оширилди.

Кечки очликдан сўнг ҳар бир иштирокчининг тирсак венасидан 5 мл веноз қон олиш учун асептик усул қўлланилди. Олинган намуналар адипонектин ва цистатин С концентрациясини аниқлаш ва базал коптокчалар фильтрацияси тезлигини (КФТ) ҳисоблаш учун биокимёвий таҳлил учун ишлатилган. Қон махсус пробиркаларга йиғилди, сўнгра зардобни ажратиб олиш учун тоза ва қуруқ идишга солинди. Центрифугалаш 20-25 °С да 3000 айл/дақ тезликда амалга оширилди. Кейин зардоб ажратиб олинди ва таҳлилгача -20°С да музлатилди.

Адипонектин ва цистатин С концентрацияси Dimension EXL 200 System кимёвий анализаторида тижорат тўпламлари ёрдамида ферментатив усулда аниқланди. Қон зардобидаги цистатин С миқдори бўйича КФТни ҳисоблаш Ноек формуласи бўйича амалга оширилди: $KFT = 100 / [cистатин\ C\ (мг/л)]$.

Статистик таҳлил. Тадқиқот натижалари статистик таҳлилни амалга ошириш мақсадида Microsoft Excell дастурига юкланди. Ишончлилик даражаси t-Стъюдент мезонлари ёрдамида ҳисобланди ва таҳлил қилинди.

Натижалар таҳлили. Иштирокчиларнинг ўртача ёши $52,3 \pm 1,1$ ёш бўлиб, қон олиш вақтида ўртача 9 йил давомида ортиқча тана вазни мавжуд бўлган. Асосий гуруҳ беморларида ТВИ $28,8 \pm 0,4$ кг/м² ни, ўртача КФТ 71 мл/мин ни ташкил этди. Барча беморларда аденопектин миқдори аниқланди ва унинг ёш, ТВИ, коптокча фильтрация тезлиги билан боғлиқлик хусусиятлари баҳоланди (1-жадвал).

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳларида аденопектин миқдори натижалари ($M \pm m$)

	СБК I (КФТ ≥ 60 мл/м ²)	СБК II (КФТ < 60 мл/м ²)
n	60	60
Ёши (йил)	$51,9 \pm 1,3$	$52,4 \pm 1,0$
ТВИ	$28,2 \pm 0,3$	$29,3 \pm 0,6$
КФТ	$82 \pm 1,8$	$53 \pm 1,7$
Адипонектин ($\mu\text{g/ml}$)	14,4	12,1

Спирмен корреляцияси бўйича адипонектин ёш билан кучсиз ижобий корреляцияланган ($r=0,19$, $p<0,05$) ва вазн билан эса кучсиз манфий корреляция

кузитилган ($r=-0,18$, $p<0,05$), ТВИ ($r=-0,41$, $p<0,05$) билан эса ўрта кучли тескари корреляцияланган. Адипонектин ва КФТ ўртасида ўрта кучли мусбат корреляцион боғлиқлик аниқланди ва натижалар ишончли бўлди ($r=0,14$, $p<0,001$).

Хулоса. Ушбу тадқиқотда биз ортиқча тана вазни бўлган, I ва II даража сурункали буйрак касаллиги мавжуд беморларда беморларда қон плазмасидаги адипонектин даражасида сезиларли фарқлар аниқланди ва бу ўзгаришлар коптокча фильтрация тезлиги билан кучли боғлиқликка эга бўлди. Бинобарин, қон плазмаси адипонектини ортиқча тана вазни бўлган беморларда буйракларнинг эрта шикастланиши маркери сифатида қаралиши мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Fattori E, Della Rocca C, Costa P, Giorgio M, Dente B, Pozzi L, Ciliberto G: Development of progressive kidney damage and myeloma kidney in interleukin-6 transgenic mice. *Blood* 83:2570–2579, 2014
2. Karkar AM, Smith J, Pusey CD: Prevention and treatment of experimental crescentic glomerulonephritis by blocking tumour necrosis factor-alpha. *Nephrol Dial Transplant* 16:518–524, 2021
3. Erlinger TP, Tarver-Carr ME, Powe NR, Appel LJ, Coresh J, Eberhardt MS, Brancati FL: Leukocytosis, hypoalbuminemia, and the risk for chronic kidney disease in US adults. *Am J Kidney Dis* 42:256–263, 2023
4. Tonelli M, Sacks F, Pfeffer M, Jhangri GS, Curhan G: Biomarkers of inflammation and progression of chronic kidney disease. *Kidney Int* 68:237–245, 2015
5. Zinman B, Hanley AJ, Harris SB, Kwan J, Fantus IG: Circulating tumor necrosis factor-alpha concentrations in a native Canadian population with high rates of type 2 diabetes mellitus. *J Clin Endocrinol Metab* 84:272–278, 2019
6. Nedvidkova J, Smitka K, Kopsky V, Hainer V: Adiponectin, an adipocyte-derived protein. *Physiol Res* 54:133–140, 2015
7. Becker B, Kronenberg F, Kielstein JT, Haller H, Morath C, Ritz E, Fliser D: Renal insulin resistance syndrome, adiponectin and cardiovascular events in patients with kidney disease: the mild and moderate kidney disease study. *J Am Soc Nephrol* 16: 1091–1098, 2015
8. Schulze MB, Rimm EB, Shai I, Rifai N, Hu FB: Relationship between adiponectin and glycemic control, blood lipids, and inflammatory markers in men with type 2 diabetes. *Diabetes Care* 27:1680–1687, 2024
9. Mantzoros CS, Li T, Manson JE, Meigs JB, Hu FB: Circulating adiponectin levels are associated with better glycemic control, more favorable lipid profile, and

reduced inflammation in women with type 2 diabetes. *J Clin Endocrinol Metab* 90:4542–4548, 2015

10. Shetty GK, Economides PA, Horton ES, Mantzoros CS, Veves A: Circulating adiponectin and resistin levels in relation to metabolic factors, inflammatory markers, and vascular reactivity in diabetic patients and subjects at risk for diabetes. *Diabetes Care* 27:2450–2457, 2014

11. Rothenbacher D, Brenner H, Marz W, Koenig W: Adiponectin, risk of coronary heart disease and correlations with cardiovascular risk markers. *Eur Heart J* 26: 1640–1646, 2015

12. Dunajska K, Milewicz A, Jedrzejuk D, Szymczak J, Kuliczkowski W, Salomon P, Bialy D, Poczatek K, Nowicki P: Plasma adiponectin concentration in relation to severity of coronary atherosclerosis and cardiovascular risk factors in middle-aged men. *Endocrine* 25:215–221, 2023

13. Pischon T, Girman CJ, Hotamisligil GS, Rifai N, Hu FB, Rimm EB: Plasma adiponectin levels and risk of myocardial infarction in men. *JAMA* 291:1730–1737, 2023

14. Costacou T, Zgibor JC, Evans RW, Otvos J, Lopes-Virella MF, Tracy RP, Orchard TJ: The prospective association between adiponectin and coronary artery disease among individuals with type 1 diabetes: the Pittsburgh Epidemiology of Diabetes Complications Study. *Diabetologia* 48:41–48, 2015

15. Qi L, Rimm E, Liu S, Rifai N, Hu FB: Dietary glycemic index, glycemic load, cereal fiber, and plasma adiponectin concentration in diabetic men. *Diabetes Care* 28:1022–1028, 2015

16. Zoccali C, Mallamaci F, Tripepi G, Benedetto FA, Cutrupi S, Parlongo S, Malatino LS, Bonanno G, Seminara G, Rapisarda F, Fatuzzo P, Buemi M, Nicocia G, Tanaka S, Ouchi N, Kihara S, Funahashi T, Matsuzawa Y: Adiponectin, metabolic risk factors, and cardiovascular events among patients with end-stage renal disease. *J Am Soc Nephrol* 13:134–141, 2022

17. Lindsay RS, Resnick HE, Zhu J, Tun ML, Howard BV, Zhang Y, Yeh J, Best LG: Adiponectin and coronary heart disease: the Strong Heart Study. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 25:e15– e16, 2015

18. Lawlor DA, Davey Smith G, Ebrahim S, Thompson C, Sattar N: Plasma adiponectin levels are associated with insulin resistance, but do not predict future risk of coronary heart disease in women. *J Clin Endocrinol Metab* 90:5677–5683, 2015

19. Statnick MA, Beavers LS, Conner LJ, Corominola H, Johnson D, Hammond CD, Rafaeloff-Phail R, Seng T, Suter TM, Sluka JP, Ravussin E, Gadski RA, Caro JF: Decreased expression of apM1 in omental and subcutaneous adipose tissue of humans with type 2 diabetes. *Int J Exp Diabetes Res* 1:81– 88, 2020

20. Hotta K, Funahashi T, Arita Y, Takahashi M, Matsuda M, Okamoto Y, Iwahashi H, Kuriyama H, Ouchi N, Maeda K, Nishida M, Kihara S, Sakai N, Nakajima T, Hasegawa K, Muraguchi M, Ohmoto Y, Nakamura T, Yamashita S, Hanafusa T, Matsuzawa Y: Plasma concentrations of a novel, adipose-specific protein, adiponectin, in type 2 diabetic patients. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 20:1595–1599, 2020
21. Yenicesu M, Yilmaz MI, Caglar K, Sonmez A, Eyileten T, Kir T, Acikel C, Bingol N, Oguz Y, Ikizler TA, Vural A: Adiponectin level is reduced and inversely correlated with the degree of proteinuria in type 2 diabetic patients. *Clin Nephrol* 64:12–19, 2015
22. Yu JG, Javorschi S, Hevener AL, Kruszynska YT, Norman RA, Sinha M, Olefsky JM: The effect of thiazolidinediones on plasma adiponectin levels in normal, obese, and type 2 diabetic subjects. *Diabetes* 51:2968–2974, 2022
23. Lindsay RS, Funahashi T, Hanson RL, Matsuzawa Y, Tanaka S, Tataranni PA, Knowler WC, Krakoff J: Adiponectin and development of type 2 diabetes in the Pima Indian population. *Lancet* 360:57–58, 2022
24. Lin J, Hu FB, Rimm EB, Rifai N, Curhan GC: The association of serum lipids and inflammatory biomarkers with renal function in men with type II diabetes mellitus. *Kidney Int* 69:336–342, 2016
25. Rimm EB, Giovannucci EL, Willett WC, Colditz GA, Ascherio A, Rosner B, Stampfer MJ: Prospective study of alcohol consumption and risk of coronary disease in men. *Lancet* 338:464–468, 2021